

CHISTE ALEGRE Y DIVERTIDO

*del chasco que le ha pasado á un comerciante
en Madrid con una señora de gran polisión
con un billete de la lotería.*

1.^o
A todo el auditorio
Les voy á advertir
De que presten silencio
Si quieren oír,
Digo á los casados
Los que suelen ser aficionados
A buscar contrarios
En las casas y aún en los prados,
Deben atender
Lo que pasa, y es á saber:
En esos cupidos

Que al instante prestan sus bolsillos
A aquellas madamas
Que en vestir y en andar son preciadas
Ya sus mujeres olvidan
Por estos placeres,
Y á costarles viene
Cuando el mal remedio no tiene
Y dicen con gana
Quien pudiera quitarse
La red del ala.

2.^a
Aquellas señoritas, que son casadas

Si el marido es cupido
 Son desgraciadas.
 Les voy advertir
 Un casito digno de referir,
 Que pasó en la Corte,
 A un cort-jo rico de gran porte.
 Era un comerciante
 Muy hipócrita y algo intrigante
 Para con su esposa
 Porque en cuanto veía una cosa
 Que á él le gustaba
 De vista ya no la dejaba
 Hasta alcanzar
 Lo que á todos gusta probar
 Y en una ocasión
 Le costó una prueba medio millón.

3.^a

Yendo un día á paseo
 El comerciante
 Encontró á una Señora
 Como un diamante
 Hermosa y bizarra
 Un tesoro encima llevaba
 Quedóse prendado
 Y la siguió por todito el prado
 Haciéndola señalitas
 Y á la muda tirándola chinitas
 Lo vió la madama
 Y le dijo muy disimulada:
 Ya he notado en usted, caballero,
 Que me sigue los pasos;
 Pues si quiere hablarme
 No ponga ningún embarazo
 Explíquese usted
 Que si puedo remedio daré
 A su calentura
 Se puso el caballero moy de bulla
 Y en una razón
 Le explicó á la Señora
 Toda su intención.

4.^a

Le contestó la dama
 Sabia y no tonta:
 Si quiere comer fruta
 Vale media onza
 Por todo un día,
 Y no juzgue que es escasa la comida
 Antes bien es dada,

Que es muy fresca, y está bien guardada
 Siendo así esa fruta
 Ya queda por mía;
 Vamos aprisita
 Porque el hambre me hace cosquillitas
 Y ella corriendo le dijo
 Esa hambre yo ya la entiendo
 Sosiéguese usted
 Que al instante tendrá que comer.
 De allí marcharon
 A casa de la dama
 Y se sentaron.

5.^a

Le dijo la madama
 Al caballero
 Si usted quiere fruta
 Venga el dinero.
 Dijo él impaciente:
 Señorita no está decente
 El que á un Señor
 Se le haga tan poco favor.
 Respondió, ella sin tardanza,
 Vamos pues á principiar la danza
 Con un rigodón;
 Acabada que fué la función
 Dijo el caballero
 Me ha gustado mucho su salero
 Pero sin fianza
 Veinticinco mil duros.
 Costó la danza

6.^a

Concluído el fandango
 El comerciante
 Echó mano al bolsillo
 Para pagarle
 Luego se acordó
 Que el dinero en casa se dejó
 Viéndose apurado
 Señorita, le dijo,
 Me he dejado el dinero en casa en olvido
 Y ella respondió:
 De aquí no se marcha
 Como no pague
 Porque yo no trabajo de balde.
 Y el afligido
 Registró otra vez su bolsillo
 Y tuvo tal suerte
 Que del loto se encontró un billete

Y dijo á la Señora
 El billete cuesta veinte duros
 Reténgalo usted
 Que mañana sin falta vendré
 A corresponder.
 Y ella le dijo no se burle usted
 Y quede advertido
 Que si mañana no viene
 El billete es mio.

7.^a

Vino el día siguiente
 Y el buen Señor,
 A pagar la media onza
 Ya no volvió
 Más no sabía
 Que su esposa apuntado tenía
 El dicho billete
 Y cuando hubo salido la suerte
 Allá se marchó,
 Y la suerte más grande, notó,
 Que tenía ella.
 Y corriendo como una centella
 Se volvió á su casa
 Y al instante á su marido abraza
 Con mucha alegría
 Recibiendo la buena noticia
 El se quedó yerto
 De pensar que se hallaba ya descubierto.

8.^a

Volvió el marido luego
 De su letargo
 Y su esposa trataba de consolarlo
 Pero el afligido, le dijo,
 Todo lo hemos perdido.
 Porque tengo el billete empeñado
 Por no haber pagado
 Media onza á una dama
 Que la tuve una noche ajustada.
 Ella que esto oyó
 A buscar á la dama marchó
 Cuando la encontró
 Con tristeza así se explicó
 Señora madama
 Aquí está la media onza por la paga
 Que por un olvido
 No la vino á pagar mi marido
 Haga usted el favor
 De entregarme el billete que él le dió

Ella contestó
 El billete no le aflojo yo
 Vaya enhoramala
 Su marido de usted y la paga
 Y ahora yo quiero
 Divertirme y pasarme
 Con su dinero.

9.^a

La Señora escamada
 Se fué al Consejo
 Y con grande elocuencia
 Relató el hecho
 Pidiendo justicia
 A un asunto de tanta malicia
 Cuando concluyó
 La madama todo lo refirió
 Con mucho despejo
 Y al instante salió del Consejo
 Que se le pagara
 A la dama que era cortesana
 Ya que su marido
 Aquel trato no había cumplido
 Dejando pasar
 Todo el día sin ir á pagar
 Conque así madama
 Tome V. su billete
 Y á cobrar vaya.

10.^a

Se salieron del Consejo
 Y la madama,
 Le dijo á la Señora
 Doña Mariana
 Llame á su marido
 Porque quiero que vengan conmigo
 Los tres á cobrar
 Y quiero que reciban también la mitad
 De esa moneda
 Y en cobrando una buena, merienda
 Tenemos de hacer
 Lo aceptaron y fueron los tres
 A una hospedería
 Y de todo lo mejor que habia
 Grande gasto hicieron
 Y el dinero después se partieron
 Dijo la madama
 Todo esto va por Doña Ana
 Para que se diga
 Que sigan cuñados

120

174

En paz y armonia.

11.º

Ya han oído señores
 La buena paga
 Que tuvo en breve rato
 Aquella dama
 En un rigodón
 Nada menos que medio millón
 Le cayó en la pera
 Conque así caballeros alerta
 No hay que tontear
 Ni tampoco billetes prestar

Y menos á madamas
 De gran lujo porque son muy caras.
 Y soplan los duros
 Y más tarde vienen los apuros
 Porque el comerciante
 Con la vida pagó al instante.
 Y todo explicado
 Es el chiste que ha finalizado
 Y ahora solo encargo
 Que disimulen las faltas
 Que hayan notado.

FIN.

Reimpreso en Játiva, en la imprenta de B. Bellver.

© 1911
 Manuel Sillero